

«ӨЗИН -ӨЗИ АҢЛАҰ» ХӘМ «МЕН» ОБРАЗЫНЫҢ ҚӘЛИПЛЕСИҮЙИНДЕ СОЦИАЛЛЫҚ ТӘСИРЛЕРДИҢ ӘХМИЙЕТИ

Матуразова Зулфия Матиязовна

ҚМУ педагогика хәм психология кафедрасы ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10019531>

Аннотация. Бул мақалада шахстың өзін – өзи аңлау жас хәм жынысы өзіне тән қасиетке, адамның ишки «мен»и, компонентке бөлинуи, У.Джеймс шахстың «мен»ине тийисли аспекти ҳаққында сөз етилген.

Гилт сөз: Өзин-өзи аңлау, «мен», шахс, билиу компонентти, эмоционал компонент, әдеп – икрамлылық компонентти.

THE IMPORTANCE OF SOCIAL IMPRESSIONS IN THE FORMATION OF "SELF-AWARENESS" AND THE IMAGE OF "I".

Abstract. In this article, the self-awareness of a person is a characteristic of age and gender, the division of a person's inner "I" into components, the aspect of a person's "I" according to W. James.

Key words: Self-awareness, "I", person, cognitive component, emotionality component, manners - moral component.

ЗНАЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ «САМОСОЗНАНИЯ» И ОБРАЗА «Я».

Аннотация. В данной статье самосознание человека является характеристикой возраста и пола, разделением внутреннего «Я» человека на компоненты, аспектом «Я» человека по У. Джеймсу.

Ключевые слова: Самосознание, «Я», личность, когнитивный компонент, эмоциональность, манеры – моральный компонент.

Ең терең, ең нәзик хәм түсиниу қыйын болған өлшеу – бул адамның ишки «мен»и. Инсанның ишки дүньясы тек оның өзи хәм шахстың «мен»и ҳаққындағы пикири менен терең байланыссы. Өз – өзін аңлау – бул шахстың «Мен» образының пайда болуы демек (И.С.Кон). «Мен» образы инсанда тез пайда болмайды. Ол пүткил өмири дауаында социаллық тәсирлер нәтийжесинде жүзеге келеди. Көплеген илимий дереклерде «мен» образына сәйкес бир неше көз-қарастағы теориялар бар. Оларды үш компонентке бөлип үйренсек мақсетке мууапық:

1. Билиу компонентти; (өзин – өзи билиу)
2. Эмоционал компонент; (өзин – өзи бахалау)
3. Әдеп – икрамлылық компонентти (өзине мүнәсебет)

Д. Милл «мен» концепциясын «есте сақлау» менен байланыстырған болса, В.Вундт «мен»ди «инсанның жеке сезимлери» менен уйғынластырады. Сондай-ақ илимпаз И.С.Кон өзиниң «мен»иниң жаратылысы мийнетинде өзін-өзи аңлау - бул биргеликтеги искерликке бирлескен адамлардың көзи менен қарау, деп биледи. А.Н. Леонтев болса өзін-өзи аңлауда социаллық искерликтің роли ҳаққында «Индивидуал «Мен» өзиниң курамы бойынша социаллық тәжирийбе нәтийжесинде пайда болатуғын социаллық курам»деген пикирди илгери сүреди: Хәр бир инсан өзін, өзлигин қаншелли анық билсе, өзи

хаққындағы образды анық жарата алса, оның жәмийет мүнәсибетлерине қарсы хәрекет етиўи соншелли аз хәм тәрбияланған болады. «Мен» образының тийкарғы қурамлылық бөлими өзін баҳалаў болып, оны У. Джеймстиң оригинал формуласы бойынша есаплаў мүмкин.

Жетискенлик

----- =

өзин - өзи баҳалаў.

Талапшаңлық

У.Джеймс шахстың «мен»ине тийисли еки аспектти ажыратып көрсетеди:

1. Эмперикалық «мен».

2. Ҳақыйқый «мен»

Эмперикалық «мен» адамның өзи тәрәпинен ерисилген нәтийжелеринде көринеди.

Ол төмендегише басқышлардан ибарат:

- Материаллық «мен» – шахстың дене дүзилиси хәм жеке оның өзине тийисли болған барлық нәрселерди өз ишине қамтып алады..

- Социал «мен» шахстағы оның этирапындағылар тән алған «мен» хәр бир инсанның өзи хаққында, оның дөгерегиндегилердиң пикирлери қызықтырыўы болып есапланады.

- Психологиялық «мен» индивидтиң социум орталықта оның кимлигин көрсете алатуғын қәбилети, уқыбының жыйындысынан ибарат .

Ҳақыйқый ямаса әдепли «мен» шахстың өзін аңлаўы, өз–өзине баҳа беріўинен ибарат. Солай етип, «мен» концепциясы – социаллық пикирлеримизди билдириўши хәм минез–қулқымызды басқарыўшы бир пүтин система.

Шахстың өзін – өзи аңлаў жас хәм жынысый өзине тән қәсийетке ийе. Бул әсиресе, өзиниң ким екенлигин билиў, аңлаўға умтылыў, жас өспирим дәўирден баслап раўажланады. «Мен» образының жақсы хәм жаман болыўы оның қоршап турған сыртқы орталық, өзгелер мүнәсибетлери тәсиринде болады. «Мен» социаллық мүнәсибетлер хәм орталық пенен байланыслы процесс екен оған тәсир етиўши факторларда бар

Булар:

- биз орынлайтуғын роллер;
- биз қәлиплестиретуғын социаллық идентификациялар (уқаслық,теңлесіў);
- этираптағылар менен өзимизди салыстырыўымыз;
- ерисилген табысларымыз хәм әўметсизликлеримиз;
- этираптағылардың биз ҳақымыздағы пикирлери;
- бизге тийисли болған мәденият.

Жоқарылардан жуўмақ шығарып айтатуғын болсақ, шахстың өзін–өзи аңлаўда социаллық орталықтың тәсирин шәртли түрде төрт бир бири менен байланыслы тәрәплерин көрсетип өтеміз:

1. Өзин – өзи билиў, өзін тәрбиялаў дәстүрин белгилейди;

2. Өз – өзине мүнәсебети, өзине шахс сыпатында мүнәсебетте болыўы;

3. Өзин – өзи сезиниўи, өзін тастыйықлаўы, өзинен-өзи қанаатланыўы хәм шахстың руўхый жағдайы менен байланыслы;

4. Өзине–өзиниң тәсири, шахс өзін туўры басқарса, өз ис- хәрекетлерине критиканы дурыс қабыл етсе, онда өзін–өзи тәрбиялаўға зәрүрлик сезеди. Өзин раўажландырыў ушын жаслық дәўиринен билим, өнер үйрениў, излениў, өз үстинде ислеў ертенги кунги улкен социаллық орталыққа мүнәсиб кадр, қәнийге болыў заман талабы. Студент жаслардың өзи ҳаққындағы пикирлерин билиў мақсетиде алып барылған сораў-жуўап нәтийжелеринде, 322 студенттен 25% «керекли ўақытта өз пикирлеримди айта алмайман» деген болса, 43% «базыда», деген жуўапты белгилеген. «Кемшиликсиз адам болмайды», деген пикирди 70% респондент макул көрген. «Әтираптағыларға жақсы тәреплеримди көрсетким келеди», деген сораўға 52%, «Хәмме нәрсеге өз күшим менен ерисемен», деген пикирде 63% студент тоқтаған.

“Мен” образы инсанның өзи ҳаққындағы көриниси болып өзін-өзи тарийплеў емес, бәлки өзін өзи белгилеў әҳмиетлилеў мен киммен? мен нени қәлеймен? мен нени қила аламан? мен ким боламан? шахстың өзін қандай көриўи оның басқа адамлар менен мунасабетте болыў стратегияларына, өзін өзи басқарыў формаларына, бизнес шериклерине болған мунасабетине хәм улыўма сыртқы дүнья менен мунасабетлерине байланыслы. “Мен” образы өзине болған мунасабетти, өзін хұрмет қылыўды, өзін сүйиўди, өзін өзи қабыллаўды белгилейди. Өзинизди сүйиў өзинизди басқалардан үстин қойыўды англатпайды. Керисинше, өзине болған мухаббат инсанға басқаларды сүйиў, оларды қәдирлеў имканиятын береді.

Е. Фромм бул ҳаққында сондай жазған еди: “Мениң ” мен” им басқа адам сыяқлы мениң мухаббатимның объекти болыўи керек”. Демек, жоқарыдағы илимий дереклерден жуўмақ шығарып айтатуғын болсақ, мәмлекетимиз жаслары ертеңги келешек қурыўшылары екен, өзи арзыў еткен, өзи таңлаған жолынан екиленбестен, өзине исеним менен қәдем қойып, санасында миллий қәдириятларымызды синдирип, ўатанға, әдалатлық, пидайылық пенен қатнас сыпатларын қәлиплестириўде социаллық активликти асырыў зарүр деп есаплаймыз.

Халық пенен миллет жуўапкершилигин инсанның терең сезиниўинде «мен»ди мәнәўият хәм билим, тәрбия уйғынлығында басқарыў бүгинги күн талап етпекте. «Мен» инсанда жақсы қәлиплессе, менменлик пайда болмайды, ол «мен»лик шегарасынан шығып кетпейди. Буның ушын инсанның балалығындағы «мен»ди тәрбия арқалы басқарыў мақсетке муўапық.

REFERENCES

1. Н.Исломова, Д.Андуллаева, Ижтимоий психология. Т-2013 б- 21-22.
2. Ахвердова О.А., Тарасьян Н.А., Духовно-нравственное становление личности: история и современность: Программа курса по выбору.- Старополь; Изд. СГУ, 2012 б-14.
3. Л, Сапарова, З. Матуразова, Ш. Алланазарова, М. Курбаниязов. Улы ўма психология Т-2018ж.
4. Матуразова З. М. и др. ПАТРИОТИЗМ КАК ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ

- КАРАКАЛПАКСТАН //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 4. – С. 121-122.
5. Оразбаева Г., Матуразова З., Алланазарова Ш. Воспитание детей на основе народных традиций у каракалпаков //Теория и практика современной науки. – 2016. – №. 6-1 (12). – С. 1011-1014.
 6. Berdakhovna A. A., Matiyazovna M. Z., Kaniyazovna K. G. Pedagogy And Psychology //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 8. – С. 2259-2262.
 7. Zulfiya M., Karimboy J. IJTIMOIIY GUMANITAR SOHALARDA “ONG” TUSHUNCHASI VA MOHIYATI. PSIXOLOGIYA VA FIZIOLOGIYADA ONG, ONG OSTI VA ONGSIZLIKNING XUSUSIYATI VA FUNKSIYALARI //Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2023. – Т. 11. – №. 6. – С. 153-165.
 8. Asamatdinova J., Maturazova Z. Education of Adolescents in Outstanding Time for the Purpose of Forming the Value Orientation of the Personality //PSYCHOLOGY AND EDUCATION. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1457-1461.
 9. Matiyazovna M. Z. EXPERIMENTAL STUDY OF PATRIOTISM //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 12.
 10. Матуразова З. М. ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЧУВСТВА У ПОДРОСТКОВ НА ОСНОВЕ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ //Экономика и социум. – 2019. – №. 5 (60). – С. 930-933